

Diseño y validación de un instrumento para evaluar el apego al algoritmo terapéutico de hipertensión arterial sistémica

José Francisco Álvarez Cámara¹, Prishila Danae Reyes Chávez², Erika Aracely Mata Tomás³, Patricia Flores Bautista¹, Claudia Fernanda Ortiz Pérez¹ y Ericka Esther Cadena Moreno⁴

- ¹ Unidad de Medicina Familiar No 16. Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro, Querétaro, México
- ² Coordinación Auxiliar Médico de Educación en Salud OOAD QRO., Querétaro, México
- ³ Unidad de Medicina Familiar No 02. Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro, Querétaro, México
- ⁴ Unidad de Medicina Familiar No 09. Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro, Querétaro, México

Resumen

INTRODUCCIÓN: La hipertensión arterial sistémica es un problema de salud pública, se encuentra dentro de las diez primeras causas de demanda de atención médica y defunción en México; como una estrategia para afrontar el problema en el primer nivel de atención se implementaron los algoritmos terapéuticos. **OBJETIVO:** Diseñar y validar un instrumento para evaluar el apego al algoritmo terapéutico de hipertensión arterial sistémica. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio tipo comunitario, para la validación del instrumento. En la validación cualitativa participaron 5 jueces, quienes estimaron la validez de contenido por medio de la pertinencia, suficiencia y claridad de los ítems en una primera y segunda versión. Posteriormente se aplicó la prueba piloto en 40 expedientes de pacientes con diagnóstico de HAS, en seguimiento por Médicos de primer nivel de atención de la Unidad de Medicina Familiar No. 16 del IMSS, OOAD Querétaro, los cuales fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple. La evaluación cuantitativa incluyó validez interna y externa por medio de la validez de constructo, la fiabilidad, la estabilidad y validez de criterio. Finalmente, el instrumento se integró por 15 ítems. Las propiedades métricas se evaluaron mediante la varianza, correlación de Pearson, Coeficiente KR-20 y Alfa de Cronbach, índice de Kappa y modelo de regresión lineal. Esta investigación no representó ningún riesgo de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. **RESULTADOS:** Se determinó la confiabilidad del instrumento de evaluación a través de KR-20 obteniendo un índice de 0.874 y un Alfa de Cronbach con un índice de 0.870. **CONCLUSIONES:** El instrumento para evaluar el apego al algoritmo terapéutico de hipertensión arterial sistémica es válido y confiable.

Abstract

INTRODUCTION: Systemic arterial hypertension is a public health problem, it is among the top ten causes of demand for medical care and death in Mexico; as a strategy to address the problem at the first level of care therapeutic algorithms were implemented. **Objective:** To design and validate an instrument to evaluate adherence to the therapeutic algorithm of systemic arterial hypertension. **MATERIAL AND METHODS:** Community type study for instrument validation. Five judges participated in the qualitative validation, who assessed the validity of content through relevance, sufficiency and clarity of items in a first and second version. Subsequently, the pilot test was applied in 40 records of patients with a diagnosis of HAS, in follow-up by first-level doctors of the Family Medicine Unit No. 16 of IMSS, OOAD Querétaro, which were selected by simple random sampling. The quantitative assessment included internal and external validity through construct validity, reliability, stability and validity of criteria. Finally, the instrument was integrated by 15 items. Metric properties were evaluated using variance, Pearson correlation, Cronbach's KR-20 and Alpha coefficient, Kappa index and linear regression model. This research did not pose any risk under the General Health Act Regulations on Health Research. **RESULTS:** The reliability of the evaluation instrument was determined through KR-20, obtaining an index of 0.874 and an Alpha of Cronbach with an index of 0.870. **CONCLUSIONS:** The instrument for evaluating adherence to the therapeutic algorithm of systemic arterial hypertension is valid and reliable.

Palabras Clave: Hipertensión arterial sistémica. Algoritmo terapéutico. Validación. KR-20, Alfa de Cronbach

Keywords: Systemic arterial hypertension. Therapeutic algorithm. Validation. KR-20, Cronbach alpha

1. INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial sistémica (HAS) es un problema de Salud Pública, se encuentra dentro de las diez primeras causas de demanda de atención médica y de defunciones en México [1]. El tratamiento farmacológico

para la HAS no solo reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte, sino que además proporciona un periodo prolongado de latencia de la enfermedad, si se mantiene en combinación de los tratamientos no farmacológicos como la actividad física, la dieta y/o pérdida de peso [2,3,4], Los médicos del primer nivel de atención cuentan con documentos que guían su actuar; entre ellos se encuentra la NOM-030-SSA-2009 y la Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial en el adulto mayor y que son consideradas de observancia obligatoria en todo el país [2,3].

Con el fin de homologar el tratamiento, en el año 2020 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se elaboraron e implementaron los algoritmos terapéuticos para la Hipertensión Arterial Sistémica, estos algoritmos son una herramienta para el personal médico, que le orienta en el manejo y toma de decisiones, además de enfatizar en el diagnóstico oportuno con técnica y equipo adecuados. Sin embargo, aún no se cuenta con un instrumento de evaluación válido y confiable que permita conocer si los médicos de primer nivel de atención se apegan o no a estos lineamientos [4].

Recientemente en 2023 en México, se diseñó una hoja electrónica de seguimiento de pacientes con HAS cumpliendo con una validez de concordancia y una confiabilidad aceptable con una W de Kendall de 0.766 y un Alfa de Cronbach de 0.758, al cual fue aplicada en las Unidades de Medicina Familiar No. 9, 15 y 16 del IMSS, OOAD Querétaro, con la finalidad de brindar estrategias de ahorrar tiempo con recomendaciones cargadas automáticamente con la presencia de ciertos factores de riesgo en el paciente [5].

Para que los datos obtenidos de una encuesta sean confiables, el instrumento de evaluación se debe someter a un proceso de validación y confiabilidad [6], de lo contrario el análisis de la información recabada será muy compleja y los resultados no podrán extrapolarse a diferentes ámbitos y poblaciones [7].

Por otro lado se hace referencia a dos ejes primordiales para la validación de un instrumento: 1) registro documental, que consiste en hacer una revisión a los instrumentos más recientes en la literatura, así como identificar a la población a la que se va a estudiar y 2) la planeación de diseño del instrumento documental, la cual incluye múltiples fases como: realizar una prueba piloto, validar el contenido, el constructo, la ocurrencia y la pertinencia [8].

Derivado de lo anterior, la presente investigación se planteó como objetivo diseñar y validar un instrumento de evaluación para el apego al algoritmo terapéutico de hipertensión arterial sistémica.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de tipo estudio comunitario, donde se diseñó y validó un instrumento de evaluación. La selección de muestra se realizó a través de un muestreo no probabilístico, se tomaron en cuenta a Médicos de primer nivel de atención de la Unidad de Medicina Familiar No. 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, OOAD Querétaro. Se ha comprobado, que la consistencia interna donde se determina por cada dimensión evaluada es a través del Alfa de Cronbach o Kuder-Richardson-20, y la validez del constructo se realiza mediante un análisis factorial y el método rotatorio varimax [9]. Para realizar las propiedades métricas de un instrumento se realizó una prueba piloto, se incluyeron a 40 expedientes de pacientes con diagnóstico de HAS, en seguimiento por médicos de primer nivel de atención, correspondiente al 10 % del total de 400 participantes necesarios para realizar la inferencia de los resultados de una muestra hacia una población con un nivel de confianza del 95% [10].

En primer lugar, se construyó una cédula de verificación para el apego del algoritmo terapéutico de HAS, se realizó la validez de contenido, de acuerdo a lo que se pretendía medir. Una vez realizado lo anterior se enlistó por lo menos 100 palabras claves sobre el tema de HAS con las cuales se procedió a la redacción de los primeros 50 ítems para ser evaluados por el juicio del grupo de expertos. Los cuales se conformaron por 5 médicos especialistas con título, cédula, certificación vigente en la especialidad, médicos con experiencia en el diseño, validación de instrumentos de evaluación, con trabajos publicados de validación de instrumentos. Quienes nos ayudaron a valorar el contenido, forma, estilo, constructo teórico, pertinencia, una guía de observación de cada uno de los ítems incluidos en el diseño del trabajo, a través del análisis de concordancia, de la medida de Kappa de Fleiss, medida de evaluación de concordancia de tres o más observadores, para lo que se obtuvo un formato definido que garantizó que todos los jueces realizaran la misma observación bajo los mismos criterios.

El siguiente paso fué analizar los datos para estimar la confiabilidad de consistencia mediante el uso de la prueba de KR-20 (prueba estadística usada para estudio de variables dicotómicas); se evaluaron las dimensiones y el puntaje total dependiendo de las respuestas se dio valores dependiendo si es: Si=2, No=1 y No aplica=0, se usaron estadística descriptiva mediante medidas de tendencia central (moda, mediana y media), de dispersión o variación (rango, varianza y desviación estándar) y se dio a conocer los resultados por medio de tablas y gráficas; y finalmente se obtuvo la consistencia externa por medio de la correlación de Pearson a través del paquete estadístico SPSS versión 20 para Windows para el análisis de datos. La información recolectada se organizó en una base de datos que facilitó el análisis estadístico, se empleó por estimación de la confiabilidad de consistencia mediante el uso de la prueba de KR-20 (prueba estadística usada para estudio de variables dicotómicas), se obtuvo la consistencia externa por medio de correlación de Pearson. Los resultados obtenidos se representaron por medio de tablas (Figura 1).

Para la recolección de Información Se incluyeron notas médicas del expediente electrónico realizadas por los médicos con la especialidad en Medicina Familiar correspondientes al año 2021-2022 tomando en cuenta la versión final del instrumento considerada como prueba piloto. No hubo criterios de exclusión y de eliminación.

Figura 1. Diagrama representativo del estudio

3. RESULTADOS

3.1 Validez de contenido

El primer paso de la validación de un instrumento se refiere a la validez de contenido, en este estudio se realizó a través de la validez racional y validación por jueces; se diseñó la primera versión del instrumento tomando en cuenta los pasos sugeridos por diversos autores, primero se realizó una revisión de la literatura, posteriormente se exploró el concepto y se enlistaron los temas para finalmente crear los ítems correspondientes [10].

Se incluyeron 5 jueces de diversas disciplinas (médicos especialistas en Medicina Familiar, Jefes de Servicio de Medicina Familiar, expertos en Validación de Instrumentos) a los que se les pidió evaluar los ítems en cuanto a pertinencia de las dimensiones, pertinencia de los ítems, claridad y coherencia de los ítems, todo esto corresponde a la fase de validación cualitativa de una validez de instrumento.

Se determinó la reducción de los ítems (de 50 ítems a 19 ítems) por no tener pertinencia, claridad y coherencia, los ítems que se eliminaron por mayoría fueron: 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, y 49. Una vez elaborada la segunda versión del instrumento, se presentó nuevamente a los jueces para someterse a una segunda evaluación.

Una vez evaluado la segunda versión del instrumento se decidió por 3 jueces de los 5 que conformó el panel de expertos, que los ítems 2, 3, 4 y 11 se eliminaran por ser de carácter administrativos, así como las dimensiones ya que se realizó un análisis para reducir las mismas (tabla 1).

Tabla 1. Tercera versión (Versión final) del instrumento de evaluación para el apego del algoritmo terapéutico de hipertensión arterial sistémica

Fecha de Evaluación:	Unidad de adscripción:	
Nombre:	Matrícula:	
Ítems	SI	NO
1. ¿El médico cuenta con capacitación en el protocolo integral de Hipertensión Arterial Sistémica?		
2. ¿El médico sugiere a los pacientes con Presión Arterial limítrofe o grado 1 el Monitoreo Domiciliario de la Presión Arterial?		
3. ¿El médico da seguimiento a los pacientes con Presión Arterial limítrofe, Hipertensión de bata blanca y/o cualquiera de sus estadio, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses o anual?		
4. ¿El médico realiza la estratificación de riesgo cardiovascular a 10 años en pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica?		
5. ¿El médico evalúa la hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, angina inestable o Infarto agudo al miocardio por Electrocardiograma de forma anual?		
6. ¿El médico evalúa daño a órgano blanco por lo menos una vez al año?		

7. ¿El médico evalúa la micro albuminuria o elevación albumina/creatinina y tasa de filtrado glomerular a través de fórmulas cada 6 meses?
8. ¿El médico identifica la hipercolesterolemia, la obesidad, el sexo, la edad y el tabaquismo como factores de riesgo?
9. ¿El médico solicita de manera oportuna, estudios de laboratorio (Química sanguínea de 3 parámetros, Perfil de lípidos y examen general de orina), electrocardiograma, ¿y Radiografía de tórax por lo menos una vez al año?
10. De acuerdo a las condiciones individuales ¿El médico sugiere actividad física (ejercicios aeróbico, de relajación y de fuerza) y cuidados dietéticos como parte del tratamiento en el paciente con Hipertensión Arterial Sistémica?
11. ¿El médico envía y da seguimiento a los pacientes a los servicios de nutrición, psicología, estomatología y trabajo social, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses o a anual?
12. ¿El médico realiza combinación segura de fármacos en el tratamiento de hipertensión Arterial Sistémica?
13. ¿El médico indica como tratamiento inicial la monoterapia en pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica leve y de riesgo bajo o en caso especiales como adulto mayor y frágil, pacientes hipersensibles a la terapia dual y /o embarazadas?
14. ¿El médico realiza terapia dual, terapia triple y/o más otro fármaco de acuerdo a las necesidades del paciente?
15. ¿El médico realiza envío oportuno a segundo nivel?

Hasta aquí el instrumento tiene validez de contenido, a través de la validación de contenido por parte de los jueces, donde el 100% consideró que los ítems, eran suficientes, pertinentes, claros y coherentes para evaluar el apego al algoritmo terapéutico de hipertensión arterial sistémica. Se realizó la prueba piloto, con la finalidad de evaluar los ítems, su claridad y el tiempo de aplicación [10].

3.2 Validez Interna

La validez de constructo se realizó a través de la media y varianza de los 15 ítems para verificar con que porcentaje de variabilidad contribuye cada uno de los ítems al instrumento (tabla 2). Los ítems que presentan una variabilidad más alta y que evalúa mejor el apego al algoritmo terapéutico son los ítems: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19; los únicos que comparten varianza 0 son 2, 3, 4, y 11 los cuales se decidieron anular, por otro lado, el ítem 1, 7 y 10 tienen la misma varianza.

Posteriormente se realizó la correlación de Pearson entre ítems y correlación total, la correlación de Pearson y covarianza (tabla 3), obteniendo una correlación positiva. Además de la correlación de Pearson y la medición entre la relación entre dos variables (ítems e ítems totales), donde se hizo un análisis factorial para mostrar comunidad inicial y extracción. Los ítems con mayor aporte a la sumatoria son: 5, 9, y el 15, ningún ítem tiene valor cero o negativo en la sumatoria.

Tabla 2. Tabla de media y varianza de los ítems

	Media	Varianza
ITEM 2	1.00	0.000
ITEM 3	1.00	0.000
ITEM 4	2.00	0.000
ITEM 11	2.00	0.000
ITEM 16	1.03	.025
ITEM 8	1.95	.049
ITEM 18	1.08	.071
ITEM 17	1.13	.112
ITEM 6	1.18	.148
ITEM 14	1.20	.164
ITEM 12	1.23	.179
ITEM 13	1.25	.192
ITEM 1	1.35	.233
ITEM 7	1.65	.233
ITEM 10	1.65	.233
ITEM 15	1.38	.240
ITEM 19	1.58	.251
ITEM 9	1.45	.254
ITEM 5	1.48	.256
DESVIACIÓN ESTÁNDAR		1.000

Tabla 3. Correlación de Pearson para la validación interna

	ITEM 1	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	ITEM 10	ITEM 12	ITEM 13	ITEM 14	ITEM 15	ITEM 16	ITEM 17	ITEM 18	ITEM 19	SUMA
ITEM 1	1	-.068	-.062	-.121	-.072	.179	.099	-.019	.182	-.105	-.027	-.118	.040	.189	.207	.174
ITEM 5	-.068	1	.352	.593	.218	.750	.383	.566	.607	.526	.711	.168	.397	.299	.615	.833
ITEM 6	-.062	.352	1	.338	.106	.377	.200	.540	.190	.757	.459	.348	.025	-.131	.396	.554
ITEM 7	-.121	.593	.338	1	.072	.453	.341	.395	.424	.367	.460	.118	.277	.209	.429	.633
ITEM 8	-.072	.218	.106	.072	1	.208	.072	.124	.132	.115	-.059	.037	.087	.065	.267	.220
ITEM 9	.179	.750	.377	.453	.208	1	.348	.596	.638	.553	.649	.177	.418	.315	.676	.857
ITEM 10	.099	.383	.200	.341	.072	.348	1	.270	.424	.236	.460	-.218	.119	.209	.323	.534
ITEM 12	-.019	.566	.540	.395	.124	.596	.270	1	.657	.629	.696	.297	.158	.074	.463	.745
ITEM 13	.182	.607	.190	.424	.132	.638	.424	.657	1	.433	.626	-.092	.306	.493	.496	.772
ITEM 14	-.105	.526	.757	.367	.115	.553	.236	.629	.433	1	.516	.320	.000	-.142	.430	.652
ITEM 15	-.027	.711	.459	.460	-.059	.649	.460	.696	.626	.516	1	.207	.332	.368	.457	.806
ITEM 16	-.118	.168	.348	.118	.037	.177	-.218	.297	-.092	.320	.207	1	-.061	-.046	.138	.193
ITEM 17	.040	.397	.025	.277	.087	.418	.119	.158	.306	.000	.332	-.061	1	.753	.325	.454
ITEM 18	.189	.299	-.131	.209	.065	.315	.209	.074	.493	-.142	.368	-.046	.753	1	.245	.419
ITEM 19	.207	.615	.396	.429	.267	.676	.323	.463	.496	.430	.457	.138	.325	.245	1	.756
SUMA	.174	.833	.554	.633	.220	.857	.534	.745	.772	.652	.806	.193	.454	.419	.756	1

Una vez obtenida la varianza, covarianza y correlación de Pearson (primera fase de evaluación cuantitativa del instrumento), se verificó que el instrumento cumpliera con los requisitos para realizar un análisis factorial exploratorio a través de: Determinante, prueba KMO y prueba de Bartlett. El instrumento cumplió con los criterios, obteniendo un determinante $<0,05$, prueba KMO $>0,05$ y Bartlett con un p valor $<0,05$. Nuestros índices de correlación son los suficientemente alto para realizar nuestro análisis factorial como se observa a continuación (tabla 4), Decimos que los índices de correlación son altos cuando el determinando está por debajo de $0,05$ (como el p valor), en nuestro caso sí es posible realizar el análisis factorial exploratorio, ya que obtuvimos una determinante de 0.00005331 y tenemos una esfericidad con: p valor por debajo de $0,05$.

Tabla 4. Prueba de KMO y Bartlett

Prueba de KMO y Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		.669
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	326.342
	gl	105
	Sig.	.000

Otro requisito es la varianza total explicada y cuantas dimensiones vamos a considerar para nuestro instrumento, la probabilidad nos sugiere un número de dimensiones igual a todos los componentes que superen a los autovalores por encima de la unidad. Donde se observa que los componentes 1, 2, 3 y 4 son los componentes más altos en la varianza total explicada (tabla 5). De tal modo que solo se extrajeron 4 componentes propuestas (dimensiones) y fueron reacomodados dependiendo los ítems que la conformaban, donde las dimensiones 1 está conformado por la mayoría de los ítems (5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 19), y la dimensión 3 solo está conformada por le ítems 16.

Tabla 5. Varianza total explicada

Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	5.797	38.644	38.644	5.797	38.644	38.644
2	2.200	14.668	53.311	2.200	14.668	53.311
3	1.226	8.175	61.487	1.226	8.175	61.487
4	1.105	7.368	68.855	1.105	7.368	68.855
5	1.074	7.163	76.018			
6	.707	4.713	80.730			
7	.621	4.142	84.873			
8	.570	3.803	88.675			
9	.474	3.163	91.838			
10	.338	2.255	94.093			
11	.299	1.995	96.089			
12	.249	1.657	97.746			
13	.175	1.169	98.915			
14	.115	.769	99.684			
15	.047	.316	100.000			

Método de extracción: análisis de componentes principales

El siguiente paso, fue determinar la fiabilidad como parte del proceso de la validez interna. Para determinar dicha fiabilidad de un instrumento existen dos índices: el Alfa de Cronbach (variable ordinal) y la KR-20 (variable dicotómica) y ambos valores oscilan entre 0 y 1 siendo aceptable >0.8 (instrumento fiable que hace de sus dimensiones consistentes), obteniéndose por KR-20 un índice de 0.874 lo que también hace posible que nuestro instrumento haga mediciones consistentes (tabla 6).

Tabla 6. Kuder-Richardson 20

	P	Q	P*Q	Varianza
ITEM 1	.35	.65	.23	.233
ITEM 2	.48	.53	.25	.256
ITEM 3	.18	.83	.14	.148
ITEM 4	.65	.35	.23	.233
ITEM 5	.95	.05	.05	.049
ITEM 6	.45	.55	.25	.254
ITEM 7	.65	.35	.23	.233
ITEM 8	.23	.78	.17	.179
ITEM 9	.25	.75	.19	.192
ITEM 10	.20	.80	.16	.164
ITEM 11	.38	.63	.23	.240
ITEM 12	.03	.98	.02	.025
ITEM 13	.13	.88	.11	.112
ITEM 14	.08	.93	.07	.071
ITEM 15	.58	.43	.24	.251
SUMA	5.5500		2.58	14.049

Estadísticas de fiabilidad	
KR-20	N de elementos
.874	15

3.3. Validez externa

Se determinó la estabilidad o reproductibilidad del sistema (Control de calidad), es decir se utilizó un mismo instrumento para medir a un mismo individuo, obteniendo el mismo resultado (repetibilidad y fiabilidad), posteriormente se realizó la aplicación del instrumento a través del sistema doble ciego donde otro evaluador utilizó el instrumento en el mismo individuo donde se observó la reproducibilidad a través de las medidas de concordancia: variables categóricas (Índice de Kappa de Cohen) y variables numéricas (Índice de Pearson), la cual nos sugiere un resultado de 1.00 con una variabilidad o cuando se aplica el instrumento por otra persona, demostrando así la reproductibilidad y estabilidad del instrumento con cualquier aplicador del mismo siendo el resultado final el mismo.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El diseño y la validación de un instrumento de investigación se consideran herramientas de tipo operativas que permiten recolectar información [11]. Sin embargo la importancia de diseñar y validar dichos instrumentos radica en la evidencia psicométrica sustentada sobre un marco teórico concreto, que permite la credibilidad de la validez y fiabilidad [12]. En nuestro trabajo al igual que Soriano, los ítems tienen como punto de partida el constructo teórico, el cual fue respaldado por los expertos en el área, además por el análisis estadísticos, los cuales validaron nuestro instrumento¹³. Por otra parte como investigadores educativos, somos obligados que el diseño y la validación de los instrumentos deben ser de carácter estrictos y con rigurosidad científica, de lo contrario no podría mostrarse los resultados de la investigación como válidos sin importar que el margen de error sea bajo o haya una muestra representativa [13].

Es oportuno resaltar, que el coeficiente de consistencia interna del Alpha de Cronbach expresa el grado en que los ítems miden la misma variable es decir su homogeneidad. De tal manera que su utilidad originalmente se orienta a calcular la confiabilidad de un instrumento cuyos ítems o reactivos conformen un único dominio, esto es, una variable o rasgo único [14]. De esta forma, si el instrumento consta de o mide múltiples variables, es decir, si tiene de manera tácida subinstrumentos o subpruebas de manera individual, la recomendación es disponer de medidas de confiabilidad para cada subprueba [15].

En el presente estudio nuestra última etapa de la validez interna de contenido (prueba piloto) se calculó en lo reportado por Nunnally [16], donde se reporta un número indistinto de participantes en esta etapa, por otro lado no existe un cálculo de tamaño muestral y se sugiere de 30 a 40 ya que son los individuos necesarios para inferir los resultados de muestra hacia la población con un nivel de confianza del 95%, y 40 es el 10% recomendado por un consenso de experto [10]. De esta forma en nuestro estudio obtuvimos un mejor resultado al realizar una segunda prueba piloto la cual se hizo a través de una persona ajena al proyecto para obtener una claridad y transparencia en los resultados. Nuestros índices de correlación son los suficientemente altos para realizar nuestro análisis factorial. Decimos que los índices de correlación son altos cuando el determinante está por debajo de 0,05 (como el p valor), en nuestro caso sí es posible realizar el análisis factorial exploratorio, ya que obtuvimos una determinante de 0.00005331 y tenemos una esfericidad con: p valor por debajo de 0,05.

Diversos artículos demuestran que la fiabilidad calculada por Alfa de Cronbach para las escalas; el KR-20 para los cuestionarios, ambos índices varían entre 0-1, siendo aceptable >0.8 (instrumento fiable que hace de sus dimensiones consistentes) los valores más altos de estos índices indican buena consistencia interna o validez hacia adentro (los puntajes de cada ítem realmente están siendo representados en el total) [10,17,18]. En contraste con nuestro estudio determinamos la fiabilidad como parte del proceso de la validez interna. Obtuvimos por KR-20 un índice de 0.874 lo que hace posible que nuestro instrumento haga mediciones consistentes. Así podemos constatar que las características métricas más importantes para que un instrumento sea preciso son la fiabilidad y la validez [19,20]. Los resultados de nuestro estudio comparten una relación significativa con otros que buscan el diseño y la validación del instrumento, nuestras propiedades métricas cuentan con sustento metodológico, por lo que la fiabilidad y la validez son propias para la medición del apego al algoritmo terapéutico de H.A.S. en conclusión se diseñó y validó un instrumento de evaluación para el apego del algoritmo terapéutico de HAS y determinamos la validez del contenido y la confiabilidad del instrumento de evaluación a través del KR-20 con un índice de 0.874 lo que hace posible que nuestro instrumento haga mediciones consistentes.

5. PERSPECTIVA DEL ESTUDIO, AGRADECIMIENTOS Y FINANCIACIÓN

Perspectivas:

- Este instrumento podrá utilizarse en estudios posteriores, brindando credibilidad y confiabilidad a los resultados de los mismos.
- Se propone la aplicación de dicho instrumento para que se evalúe el pegó al algoritmo terapéutico de HAS por parte de los médicos del primer nivel atención médica (Médicos con la especialidad en Medicina Familiar).
- Inicia una pauta para futura línea de investigación

Agradecimientos: A todo el personal de salud del IMSS que participo en esta investigación.

Formatos de fuente de financiación: La presente investigación no ha recibido ayuda específica provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Estadística de defunciones registradas de enero a junio de 2021. Gobierno de México. Comunicado de prensa núm. 24/22. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021.pdf>; 2022.[Consultada el 16 de agosto de 2023].
- [2] Secretaría de Salud (SSA) (2009). NOM-030-SSA2-2009: Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. Ciudad de México:SSA. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5144642 ; [Consultada el 16 de agosto de 2023].
- [3] Guía de práctica clínica. (2014). Diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial en el primer nivel de atención médica. Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-076-08. Disponible en: <http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/grr/IMSS-076-08.pdf>; [Consultada el 16 de agosto de 2023].
- [4] Algoritmo terapéuticos para la atención de la hipertensión arterial sistémica, dislipidemia y diabetes tipo 2. Gobierno de México, IMSS (2020). Disponible en: <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/238GER.pdf>; [Consultada el 16 de agosto de 2023].
- [5] Robledo OM (2023). Diseño y validación de una hoja de control para el paciente con hipertensión en primer nivel de atención. Universidad Autónoma de Querétaro; RI007203; <https://ri-ng.uaq.mx/xmlui/handle/123456789/7875>; [Consultada el 15 de diciembre de 2023].
- [6] López Fernández R, Avello Martínez R, Palmero Urquiza DE, Sánchez Gálvez S, Quintana Álvarez M (2019). Validación de instrumentos como garantía de la credibilidad en las investigaciones científicas; 48 (2), 1-10. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572019000500011.
- [7] León Carrascosa V, Sánchez Serrano S, Belando Montoro MR (2020). Diseño y validación de un cuestionario para evaluar la metodología Aprendizaje-Servicio; 39, 247-266. <https://doi.org/10.15581/004.39.247-266>.
- [8] Tobón S (2023). Fases para la validación de instrumentos de investigación [taller] Diseño y validación de instrumentos de investigación. Disponible en: www.cife.edu.mx/ecampus; [Consultada el 15 de diciembre de 2023].
- [9] Bautista Pérez G (2019). Diseño y validación de un instrumento para medir las dimensiones ambiental, pedagógica y digital del aula; 24 (83), 1055-1075. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405.66662019000401055.
- [10] Supo J (2012). Cómo validar un instrumento, La guía para validar un instrumento en 10 pasos. Biblioteca Nacional de Perú. 2014; N° 2012-04073 ISBN: 1492278904 ISBN-13: 978-1492278900.
- [11] Sandín M (2003). Investigación Cualitativa en Educación: Fundamentos y tradiciones. España: McGrw-Hill; ISBN: 84-481-3779-5.
- [12] Bodgan Toma R (2020). Revisión sistemática de instrumentos de actitudes hacia la ciencia; 38 (3), 143-159. <https://doi.org/https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2854>.
- [13] Soriano Rodríguez AM (2015). Diseño y validación de instrumentos de medición. Ed. Universidad Don Bosco, Diálogos; (14):19-40. <https://www.lamjol.info/index.php/DIALOGOS/article/view/2202>.

- [14] Quero Virla M (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach Telos, vol. 12, núm. 2, Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín Maracaibo, Venezuela, mayo-agosto. 2010; pp. 248-252.
- [15] Brown Frederick G (1980). Principios de la Medición en Psicología y Educación. Editorial El Manual Moderno. México; 371.26 BRO.p. 1999 BN 436768.
- [16] Nunnally JC, Bernstein IJ (1995). Teoría psicométrica (3ª ed). México, D.F.: Editorial McGrawHill Latinoamericana.
- [17] Soler Cárdenas SF, Soler PL (2012). Usos del coeficiente alfa de Cronbach en el análisis de instrumentos escritos. Rev. Med. Electrón; 34 (1): 01-06. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242012000100001&lng=es
- [18] Ramos Morcillo A, García Moral A, Fernández Salazar S, Leal Costa C, Ruzafan Martínez M, Granero Moya N (2023). Adaptación y validación de un instrumento de evaluación de la competencia del consejo breve para dejar de fumar. BTI-Prof ©. Atención Primaria; 55 (2023) 102739. <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-So212656723001725>.
- [19] Carvajal A, Centeno C, Watson R, Martínez M, Sanz Rubiales A (2011). ¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? Anales Sis San Navarra; 34;63-72. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272011000100007&lng=es.
- [20] Nunnally J (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill

Correo de autor de correspondencia: paco_cca@hotmail.com